

STRATEGIC DIRECTIONS FOR RAISING THE CULTURE OF LABOR IN YOUNG PEOPLE

Tolibboyev Dilshod

Senior lecturer of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ТРУДА МОЛОДЕЖИ

Толлибоев Дилшод

Старший преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

YOSHLARDA MEHNAT MADANIYATINI YUKSALTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

Tolibboyev Dilshod

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali katta o'qituvchisi.

abstract

The article provides a philosophical analysis of the prevention of strategic directions of labor alienation of youth. In modern society, alienation from work is becoming dangerous. The most urgent task is to involve modern youth in useful work, directing it in the right direction. The role of spiritual factors in preventing labor alienation is also increasing. After all, insufficient attention to spiritual factors in the organization of labor leads a person to spiritual poverty.

аннотация

В статье дается философский анализ профилактики стратегических направлений трудового отчуждения молодежи. В современном обществе отчуждение от работы становится опасным. Наиболее актуальной задачей становится вовлечение современной молодежи в полезный труд, направление ее в правильном направлении. Также возрастает роль духовных факторов в предотвращении отчуждения от труда. Ведь недостаточное внимание духовным факторам в организации труда приводит человека к духовной нищете.

annotatsiya

Ushbu maqolada yoshlarning mehnatdan begonalashuvini oldini olishning strategik yo'nalishlari falsafiy tahlil etilgan. Bugungi kunda jamiyatda mehnatdan begonalashuv xavfli tus olmoqda. Zamonaviy yoshlarni foydali mehnatga jalb etish, to'g'ri yo'naltira olish eng dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Shuningdek, mehnatdan begonalashuvning oldini olishda ma'naviy omillarning roli tobora oshib bormoqda. Zero, mehnatni tashkil etishda ma'naviy omillarga yetarli e'tibor bermaslik insonni ma'naviy qashshoqlik sari yetaklaydi.

Keywords:

Youth policy, tradition, customs, values, virtual world, dependence, strategy.

Ключевые слова:

Молодежная политика, традиции, обычаи, ценности, виртуальный мир, зависимость, стратегия.

Kalit so'zlar:

Yoshlar siyosati, an'ana, urf-odat, qadriyat, virtual olam, qaramlik, strategiya.

©2024. *Tolibboyev Dilshod.*

KIRISH

Bugungi kunda ko'plab rivojlangan davlatlarda yoshlarga doir faoliyat mustaqil yo'nalishiga aylanib, unga doir bir qator hujjatlar qabul qilinmoqda. Xususan, globallashtirish jarayonlari tobora kengayib borayotgan hozirgi zamonda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2017-yilning 19-sentabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqida yosh avlod vakillarining insoniyat taraqqiyotidagi muhim o'ringa e'tirof etilganligi ham ayni haqiqatdir. Jumladan, Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, "Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq. ... Shu munosabat bilan odamlar, birinchi navbatda, yoshlarning ongu tafakkurini ma'rifat asosida shakllantirish va tarbiyalash eng muhim vazifadir" [1].

ASOSIY QISM

Jahon taraqqiyotining demografik holatiga ko'ra, O'zbekiston dunyo mamlakatlari orasida aholisi tez sur'atlar bilan o'sib borayotgan davlatlar qatoriga kiradi. Yurtimiz aholisi orasida yoshlar sonining ko'pligi bo'yicha dunyo davlatlari orasida yetakchi o'rinlarni egallamoqda. Shuningdek, mamlakatimizda yoshlarning jamiyatdagi o'rnini oshirish va amalga oshirilayotgan islohotlarga hamohang ravishda zamonaviy fikrlaydigan yosh avlodni tarbiyalash masalalariga ham alohida e'tibor qaratilmoqda.

Respublikamizda qabul qilingan tarixiy hujjatlar va qabul qilinayotgan qaror va qonunlarda yoshlar masalasiga doir

siyosatning strategik yo'nalishlarini mustahkamlashga alohida urg'u berilgan. Bu o'z navbatida yoshlar qatlamining jamiyatimizdagi o'rnini va mavqei tobora yuksalib borayotganligidan dalolat beradi.

Bugungi kunda ma'naviy barkamol yosh avlodni tarbiyalash globallashtirish davrining barcha talablariga javob bera oladigan shuningdek, mehnatdan begonalashuv tahdidlariga bardosh bera oladigan yoshlarni tarbiyalash davr talabiga aylanmoqda. Chunonchi, mamlakatimizda yoshlarning mehnatdan begonalashuvini oldini olish borasida ham salmoqli tadqiqotlar amalga oshirilmoqda.

Begonalashuv – bu ijtimoiy-falsafiy tushuncha bo'lib, kishining jamiyatdan, o'zi yaratgan munosabatlar va obyektivlashtirilgan narsalardan chetlanganligini bildiruvchi ijtimoiy jarayondir. Begonalashuv asosan shaxsda ijtimoiy faoliyatsizlikning ya'ni, dangasalikning yuzaga kelishi, daxldorlik hissining yo'qolib borishi, befarqlik, jamiyatga hech bir naf keltirmaslik kabi shakllarda namoyon bo'ladi [4. 18].

Begonalashuv kishi ongida ijtimoiy me'yorlarni yot va yovuz me'yorlar sifatida idrok etish, yolg'izlik hissi, loqaydlik va boshqalarda muayyan tarzda aks etadi.

Begonalashuv jarayoni va tanazzul bir-birlariga bog'liq hodisalardir. Jamiyatda mehnatdan begonalashuv tahdidlari kuchaysa ishlab chiqarish sur'atlari keskin pasayib, xo'jalik aloqalari uziladi va narxlar tez sur'atlarda oshib ketib, siyosiy tangliklar vujudga keladi oqibatda jamiyatning barcha sohalari tanazzulga uchraganligi qayd etiladi. Mehnatdan begonalashuv jarayoni qanchalik kengaysa, tanazzul ham shunchalik, chuqurlashib boraveradi [3. 119].

Bugungi kunda yoshlar qatlami, ularning jamiyatdagi o'rnini, hayoti va faoliyati bilan bog'liq masalalar qo'plab olimlar va mutaxassislar tomonidan o'rganilmoqda. Shu bilan birga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida yoshlarda mehnatdan begonalashuvning oldini olish bilan bog'liq ijtimoiy-falsafiy jarayonlar ham maxsus tadqiqot obyekti sifatida o'rganilmoqda.

Inson hech qachon begonalashishga moyillik bilan tug'ilmaydi, balki ijtimoiy muhit ta'sirida shakllanadi. Ana shu ijtimoiy muhit jamiyatning bugungi axborotlashuv jarayonida yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Texnika taraqqiyoti inson dunyoqarashiga, uning irodasi va e'tiqod kuchiga qarab o'z ta'sirini turlicha ko'rsatib, yuqori nuqtasida insonning mehnatdan begonalashuviga olib kelmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, begonalashish tuyg'usi bir necha yillarning mahsuli sifatida namoyon bo'lib, uni keltirib chiqaruvchi omillar ham xilma-xildir.

Jamiyat hayotidagi mehnatdan begonalashuv jarayonlari vaqtida ilmiylik nuqtai nazaridan o'rganilib, bartaraf etilmasa jamiyatni sog'lom taraqqiy etishiga to'siq bo'lib, salbiy hodisalarning ko'payishiga olib keladi. Masalan, yoshlarda mehnatdan begonalashuvning oldini olishda dastavval ularning o'z mehnatlari samarasidan manfaatdor bo'lishlarini tushuntirish orqali yoshlarning mehnatga bo'lgan munosabatlarini tubdan o'zgartirib, qiziqish va kuch-g'ayrat bilan ishlashlarini tashkil etish yuqori manfaatdorlikka olib keladi.

Yoshlar kelajak egalari ekanliklarini va kelajakka ishonch ruhida tarbiyalash taraqqiyot uchun muhim ahamiyat kasb etishini e'tirof etgan holda, yoshlarning texnika yutuqlaridan oqilona

foydalanishining alohida madaniy me'yorini yaratish zamon talabiga aylanib qolmoqda. Fan-texnikaning yutuqlari insoniyat foydasiga xizmat qilishi ijobiy holat. Lekin, virtual olamdan ayrim kuchlarning g'arazli niyatlarini amalga oshirish uchun foydalanishi ham ayni haqiqatdir. Bunga qarshi har bir jamiyat o'z kelajagi haqida o'zi qayg'urib munosib kurash olib bormog'i lozim. Masalan virtual olamga mukkasidan ketish natijasida yoshlar mehnat qilar ekan, natijasidan begona kishilarning bahramand bo'ladi, mehnat jarayonidan zavqlanmaydi, mehnat odobi kategoriyalaridan tashqarida ozod o'z erki bilan faoliyat yuritadi, tabiat bilan bevosita aloqada bo'lmaydi, faqat mehnat vositasi, predmeti orqali munosabatda bo'ladi, yoshlarni bir-biriga begona qilib qo'yadi. Natijada yoshlarda mas'uliyatsizlik, e'tiborsizlik, axloq me'yorlaridan chetlashish va mehnatdan begonalashish xavfli tus ola boshlaydi.

Mehnat inson hayot faoliyatining asosi, uning o'zi yashab turgan jamiyatga nisbatan munosabati shakl-shamoyilini belgilovchi muhim omildir. Konstitutsiyamizda ko'rsatilgan fuqaroning mulkiy huquqlari va uning daxlsizligig ta'minlanishi to'g'risidagi moddalar inson tabiatiga xos intilish va egalik qilish ruhiyatining jonlanishiga kuchli turtki beradi, mehnatga munosabatning o'zgarishiga olib keldi. Bu o'z navbatida yoshlarda ruhiyatida erkin va ijodiy mehnat qilishga ishtiyoq paydo qilib, mehnat barcha orzu-istaklarini ruyobga chiqaruvchi asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi. Bugungi kunda mehnatga munosabatning o'zgarishida oilaviy tadbirkorlikning keng quloq yozishi hamda yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar alohida muhim rol o'ynamoqda. Oilaviy tadbirkorlikning

o'ziga xos afzalligi shundaki, unda faoliyat turi mehnat mentalitetidan kelib chiqib erkin tanalanadi, mehnat erkin etilib, boshqaruv usuli oila a'zolari o'rtasida o'zaro kelishuv asosida demokratik yo'l bilan tanlanadi. Shuningdek, mehnat taqsimotining yosh, jins, ma'lumot va ish tajribasidan kelib chiqib samarali tashkil etilishi natijasida mehnatdan begonalashuvning oldi olinadi [2. B. 41].

Oilaviy tadbirkorlikda o'zaro hamkorlik va hamjihatlik muhiti barqaror bo'lib, mehnat samaradorligi yuqori bo'ladi. Umuman tadbirkorlikning ommalashishi yoshlar mehnat faoliyatining ko'p tarmoqli, sermazmun, serdaromad bo'lishiga yaqindan yordam bermoqda. Boshqacha aytganda, jamiyatda yoshlarda kasb-hunarini zamonaviy ishlab chiqarish bilan uzviy bog'lash imkoniyati yaratiladi. Natijada yoshlarda mehnatga munosabatda erkin va ijodiy yondashish hamda bir vaqtning o'zida ko'p kasb-hunarni o'rganish, o'z "biznes"ini yaratishga imkon beradi.

Xalqimizda "Yigit kishiga qirq hunar oz" degan ibratli hikmat juda qadrlanadi. Bu hikmat zamirida kasb-hunarli bo'lish, qo'shimcha hunarlarni o'rganish insonga hech qachon zarar qilmasligi, aksincha, turli murakkab sharoitlardan chiqib ketishda qo'l kelishi ta'kidlanadi. Asosiy ishdan tashqari bo'sh vaqtlarda qo'shimcha mashg'ulotlar bilan band bo'lish, bir tomondan, insonga o'zining ichki qiziqishidan kelib chiqib biron-bir "xobbi"sini shakllantirish imkoniyatini bersa, boshqa tomondan, oila budjetini ko'paytirishga katta yordam bo'ladi [2. B.43].

Mehnatdan begonalashuvning oldini olish yuz berayotgan o'zgarish va yangilanishlar yoshlar ruhiyati va kayfiyatida yaqin o'tmishda shakllangan

boqibeg'amlik, dangasalik, tayyoriga ayyorlik, ochko'zlik, ko'zbo'yamachilik, poraxo'rlik kabi o'ta zararli illatlarning barham topishiga imkon beradi. Shuningdek, yoshlarda mas'uliyatni his qilish va o'z zimmasiga olish, har bir sohada omadini sinab ko'rish, hayotiy tajribaga tayanish, yangiliklar ortidan ergashish, mehnat va vaqtning qadriga yetish, o'z haququqini bilish, halol mehnat bilan tinch va osuda yashashga intilish kabi ijobiy xarakterlarni yuzaga keltiradi.

Mehnatdan begonalashuvning oldini olish iqtisodiyotga tobora keng kirib kelayotgan xorijiy investitsiyalar, zamonaviy texnologiyalarni to'g'ri jalb qilish va investitsion muhitning yaratilishiga ham zamin yaratadi. Shuni alohida ta'kidlash zarurki, bugungi kunda zamonaviy yoshlarimizning yuksak intellektual salohiyati, mehnatsevarligi alohida qadrlanmoqda.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida yoshlarimiz bugun zamonaviy sanoat ishlab chiqarishining eng murakkab tarmoqlari bo'lmish avtomobilsozlik, samolyotsozlik, elektronika, kimyo, radiotexnika, metallurgiya, tekstil sohalarida qo'llanilayotgan murakkab texnologiyalaridan samarali foydalanmoqdalar. Shuningdek, mehnatdan begonalashuvning oldini olishda ma'naviy omillarning roli tobora oshib bormoqda. Zero, mehnatni tashkil etishda bu omillarga yetarli e'tibor bermaslik oxir oqibat insonni ma'naviy qashshoqlik sari yetaklaydi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, yoshlarning erkin va ijodiy mehnat faoliyatini yuritish

uchun imkoniyat yaratish, ularning ongi va tafakkurida o'z mehnati bilan xalqiga, Vataniga mehnat qilish g'oyasini shakllantirish mehnatdan begonalashuvning oldini olishdagi eng asosiy strategiyadir. Shuningdek, Vatan ravnaqi va taraqqiyotiga munosib hissa qo'shish, ma'naviy kamol topish yoshlarning mehnatdan begonalashuvini oldini olishdagi asosiy mezondir. Yoshlarimiz kelajakda o'z mehnati bilan yuksak ma'naviy kamolotga erishish sari astoydil harakat qilar ekan, o'z oilasi farovonligini oshirishga, bunyodkorlik va yaratuvchilikga intilar ekan mehnatdan begonalashuvning oldini olishdagi strategiyalarimiz ijobiy natija berayotganligidan daloltdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг БМТ Бош ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи // <http://uz24.uz/uz/politics/shavkat-mirziyoyev-bmt-bosh-assambleyasining-72-sessiyasida-nutqi>.
2. Ф.Турғунбоев. Меҳнат фалсафасининг долзарб муаммолари. Илмий ахборотнома, №4 2014. Андижон. Б. 112.
3. К.А.Юнусов. Бегоналашув ва таназул ҳамда ижтимоий оқибатлар. Маърузалар матни. Андижон – 2013. Б. 187.
4. Х.П.Тўхтаев. Ахборотлашган жамиятда инсон бегоналашувининг мазмун – моҳияти. Жамият информациялашувининг замонавий муаммолари – халқаро конференция тўплами. Тошкент, 2020. Б. 199.
5. Tolliboyev D., Burkhanova M. TECHNOLOGIZED INFORMATION SPACE OF MODERN SOCIETY //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 48-52.
6. Tolliboyev D., Norboeva K. SCIENCE AND EDUCATION AND DIGITAL ECONOMY. Science technology&Digital Finance, 1 (3), 64-67. – 2023.
7. Tolliboyev D., Dilnura A. DIGITALIZATION OF THE EDUCATIONAL SYSTEM: QUANTIFIABILITY VS QUALITATIVENESS. Science technology&Digital Finance, 1 (3), 58-63. – 2023.
8. Kamolov D. ETHICS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: EXPLORING THE MORAL AND SOCIAL IMPLICATIONS OF AI IN CONTEMPORARY SOCIETY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
9. Tolliboyev D. MAMLAKATIMIZDA YOSH O'TA-ONALARNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK BILIMLARINI OSHIRISHNING DOLZARBLIGI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 38-41.
10. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 168-172.
11. Tolliboyev D. GLOBALASHUV SHAROITIDA CHET TILLARINI O'QITISHDA KREATIV O'QITISH USULLARIDAN FOYDALANISH //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 33-37.
12. Kamolov D. NIZOMULMULK ASARLARIDA DAVLAT BOSHQARUVI VA YETAKCHILIKKA DOIR AXLOQIY QARASHLAR //International scientific and practical conference. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 16-19.
13. Tolliboyev D., Ergasheva C. UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI BARPO ETISHDA MA'NAVITYATNING ROLI VA AHAMIYATI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 68-72.